

Formação continuada de docentes: um estudo integrado ao estado do conhecimento

Continuous Teacher Education: A Study Integrated into the State of Knowledge

Roseline Martins Sabião Sousa¹
Selva Guimarães²

Resumo: Este artigo faz parte de uma tese de doutorado em desenvolvimento que se realiza no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Uberaba (UNIUBE), MG, na linha de pesquisa I Desenvolvimento Profissional, Trabalho Docente e Processo de Ensino – Aprendizagem, conta com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES/PROSUP). Faz parte das propostas alinhadas ao Grupo de Pesquisa formação docente, direito de aprender e práticas pedagógicas (FORDAPP) com o tema “Formação continuada de docentes: um estudo integrado ao estado do conhecimento”, incorporado ao projeto de tese: “Formação continuada de professores de educação básica: o Centro de Estudos Continuados do Município de Patos de Minas”. Objetivou-se identificar e sintetizar as pesquisas já realizadas sobre formação continuada de professores, com foco em contextos similares ao do Centro de Estudos Continuados de Patos de Minas. Isso inclui o levantamento de abordagens teóricas, metodológicas, práticas adotadas em outros estudos, além disso, pode fornecer uma base teórica sólida para a tese, apoiado em análises e discussões com referências a pesquisas previamente publicadas. A metodologia do desenvolvimento deste estudo situa-se no campo da abordagem qualitativa por meio da pesquisa bibliográfica e documental, foram analisados textos em três bases de dados e neste artigo, o enfoque é apenas uma delas, que é a SciELO Brasil, apresentando os resultados iniciais da pesquisa. A seleção dos textos corresponde aos últimos cinco anos, os quais possuem aderência com o objeto de estudo da tese, assumindo como descritores: “formação continuada docente OR educação permanente”, “formação continuada AND docente”, “formação continuada AND docente OR professor”. Filtro usado na pesquisa foram os

379

¹ Doutoranda no programa de Pós-graduação em Educação Universidade de Uberaba – UNIUBE “Beneficiário(a) de Bolsa CAPES – PROSUP”. Mestrado Profissional em Educação: Formação Docente para Educação Básica Universidade de Uberaba – UNIUBE . Graduada em Letras (UEMG). Pós-graduação em Letras - Língua Portuguesa, Arte e Linguística (FIJ). Pós-graduação em Docência e Didática do Ensino Superior(FPM) roselinesabiao@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-2280-9674>

² Doutorado e Mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação PPGPE - Mestrado e Doutorado Profissional Universidade de Uberaba, UNIUBE - Campus Uberlândia, MG, Brasil. selva.guimaraes@uniube.br <https://orcid.org/0000-0002-8956-9564>

Recebido em 25/08/2024

Aprovado em: 09/09/2024

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

periódicos “Educar em Revista”, “Educação e Pesquisa” e “Revista Brasileira de Educação”. O Estado do Conhecimento ressalta que a formação continuada de docentes deve promover a reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas, permitindo que os professores analisem suas experiências e identifiquem áreas de melhoria. Essa reflexão é fundamental para a construção de um conhecimento que faça sentido para os educadores. O artigo dialoga com a teoria dos autores da área da educação: Carlos Marcelo Garcia (1999;2013), Donald Schon (1992), Imbernón (2009; 2019), Ken Zeichner (1998), Maurice Tardif (2014; 2019), dentre outros. Portanto, a formação continuada de docentes refere-se ao processo contínuo de desenvolvimento profissional dos professores ao longo de suas carreiras. Esse processo é essencial para garantir que os educadores mantenham suas práticas pedagógicas atualizadas e estejam aptos a enfrentar os desafios da educação contemporânea.

Palavras-chave: estado do conhecimento; formação continuada dos docentes; práticas pedagógicas.

Abstract: This article is part of an ongoing doctoral thesis being developed within the Graduate Program in Education at the University of Uberaba (UNIUBE), MG, under Research Line I - Professional Development, Teaching Work, and Teaching-Learning Process. It is supported by the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel - Brazil (CAPES/PROSUP). The study is aligned with the Research Group on Teacher Training, the Right to Learn, and Pedagogical Practices (FORDAPP), under the theme "Continuous Teacher Education: A Study Integrated into the State of Knowledge," incorporated into the thesis project: "Continuous Education of Basic Education Teachers: The Center for Continuous Studies of the Municipality of Patos de Minas." The objective was to identify and synthesize existing research on continuous teacher education, focusing on contexts similar to that of the Center for Continuous Studies in Patos de Minas. This includes surveying theoretical approaches, methodologies, and practices adopted in other studies, which can provide a solid theoretical foundation for the thesis, supported by analyses and discussions with references to previously published research. The methodology of this study falls within the field of qualitative research through bibliographic and documentary analysis, with texts from three databases analyzed. In this article, the focus is on just one of them, which is SciELO Brazil, presenting the initial research results. The selection of texts covers the last five years, all of which are relevant to the thesis's object of study, using descriptors such as "continuous teacher education OR permanent education," "continuous education AND teacher," and "continuous education AND teacher OR professor." The filter used for the research included the journals "Educar em Revista," "Educação e Pesquisa," and the "Brazilian Journal of Education." The State of Knowledge emphasizes that continuous teacher education should promote critical reflection on pedagogical practices, allowing teachers to analyze their experiences and identify areas for improvement. This reflection is fundamental for constructing meaningful knowledge for educators. The article dialogues with the theories of authors in the field of education, such as Carlos Marcelo Garcia (1999; 2013), Donald Schön (1992), Imbernón (2009; 2019), Ken Zeichner (1998), Maurice Tardif (2014; 2019), among others. Therefore, continuous teacher education refers to the ongoing process of professional development for teachers throughout their careers. This process is essential to ensure that educators keep their pedagogical practices up to date and are prepared to face the challenges of contemporary education.

Keywords: state of knowledge; continuous teacher education; pedagogical practices.

1 INTRODUÇÃO

Intitulado “Formação continuada de docentes: um estudo integrado ao estado do conhecimento”, este estudo foi desenvolvido para apoiar uma tese de doutorado em andamento, que se realiza no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Uberaba (UNIUBE), MG, na linha de pesquisa I Desenvolvimento Profissional, Trabalho Docente e Processo de Ensino – Aprendizagem, conta com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES/PROSUP). Faz parte das propostas alinhadas ao Grupo de Pesquisa formação docente, direito de aprender e práticas pedagógicas (FORDAPP) artigo que se integra a pesquisa: “Formação continuada de professores de educação básica: o Centro de Estudos Continuados do Município de Patos de Minas, MG, Brasil (2003-2023)”.

O termo "estado do conhecimento" está relacionado à análise da produção científica de uma determinada área em um período específico, como descrito por Morosini (2014). Este conceito envolve a identificação, registro, categorização e reflexão crítica sobre o que já foi produzido, com o objetivo de sintetizar e compreender as tendências e lacunas na pesquisa. A análise considera diversas fontes, incluindo periódicos, teses, dissertações e livros, para fornecer uma visão ampla e integrada sobre o tema estudado, contribuindo para o avanço do conhecimento e a definição de futuras linhas de pesquisa.

Para abordar a complexidade do tema e representá-lo de maneira apropriada, este artigo adota uma metodologia qualitativa, focalizando as etapas de construção de um “Estado do Conhecimento”, por meio da pesquisa bibliográfica e documental. Foram analisados textos em três bases de dados e neste artigo, o enfoque é apenas uma delas, que é a SciELO, Brasil. A seleção dos textos corresponde aos últimos cinco anos, os quais possuem aderência com o objeto de estudo da tese, assumindo como descritores: “formação continuada docente or educação permanente”, “formação continuada and docente”, “formação continuada and docente or professor”. Filtro usado na pesquisa, os periódicos “Educar em Revista”, “Educação e Pesquisa” e “Revista Brasileira de Educação”, tipo de literatura “Artigo”.

Este estudo pretende apresentar resultados iniciais da pesquisa, os quais fazem parte de uma investigação maior, integrada ao estudo de dissertações e teses, pesquisas publicadas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e *Google Acadêmico*, destaca-se a importância da análise documental que será desenvolvida pela perspectiva de Cellard (2008) e terá como *corpus* portarias e resoluções nacionais e municipais, bem como Projetos de Lei referentes à temática, para dar continuidade ao processo de construção da tese:

“Formação continuada de professores de educação básica: o Centro de Estudos Continuados do Município de Patos de Minas, MG, Brasil (2003-2023)”.

Entende-se pesquisa como um processo no qual o pesquisador tem “uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente”, pois realiza uma atividade de aproximações sucessivas da realidade, sendo que esta apresenta “uma carga histórica” e reflete posições frente à realidade (Minayo, 1994, p.23).

Desse modo, ao considerar a pesquisa qualitativa, todo objeto de estudo apresenta especificidades, pois ele: a) é histórico – está localizado temporalmente, podendo ser transformado; b) possui consciência histórica – não é apenas o pesquisador que lhe atribui sentido, mas a totalidade dos homens, na medida em que se relaciona em sociedade, e confere significados e intencionalidades a suas ações e construções teóricas; c) apresenta uma identidade com o sujeito – ao propor investigar as relações humanas, de uma maneira ou de outra, o pesquisador identifica-se com ele; d) é intrínseca e extrinsecamente ideológico porque “veicula interesses e visões de mundo historicamente construídas e se submete e resiste aos limites dados pelos esquemas de dominação vigentes” (Minayo, 1994, p. 21); e) é essencialmente qualitativo já que a realidade social é mais rica do que as teorizações e os estudos empreendidos sobre ela, porém isso não exclui o uso de dados quantitativos (Minayo, 1994).

Considera-se, portanto, que o processo de pesquisa se constitui em uma atividade científica básica que, através da indagação e (re)construção da realidade, alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade. Assim como vincula pensamento e ação já que “nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática” (Minayo, 2001, p. 17).

Quando se fala em pesquisa bibliográfica, o trabalho de Flick (2009) é uma referência importante. Ele destaca que a pesquisa bibliográfica não é apenas uma revisão de literatura, mas sim uma etapa fundamental no processo de construção do conhecimento científico. Segundo Flick, uma pesquisa bibliográfica eficaz envolve a identificação, localização, avaliação crítica e síntese de informações relevantes que já foram publicadas sobre o tema de interesse. Flick argumenta que essa etapa é essencial para garantir que o pesquisador esteja bem-informado sobre o que já foi estudado, ajudando a evitar a duplicação de esforços e a identificar lacunas na literatura existente.

Para tanto, Flick (2009) reforça que a pesquisa bibliográfica é um processo contínuo, que deve ser revisitado ao longo de todo o desenvolvimento do projeto de pesquisa,

garantindo que o trabalho esteja sempre alinhado com o estado atual do conhecimento na área. Para tanto, um levantamento teórico consistente, é necessária a construção de um estado de conhecimento, que segundo Morosini e Fernandes (2014) se constitui na: “[...] identificação, registro, categorização que levem à reflexão e síntese sobre a produção científica de uma determinada área, em um determinado espaço de tempo” (p. 102), congregando para isso periódicos, teses, dissertações e livros sobre uma temática específica.

Por fim, Mattar e Ramos (2021) destacam que a revisão de escopo se denomina, ainda, estado da arte ou como seu sinônimo estado do conhecimento, e envolve o levantamento do que se conhece sobre determinado assunto, mas com aprofundamento e discussão, e assim consegue fornecer aos leitores uma base ampla para compreensão do assunto e fornece caminhos para novas pesquisas, destacando lacunas, oportunidades, controvérsias ou tendências.

O objetivo de realizar o estado do conhecimento dos artigos da SciELO é relacionar com a tese: "Formação continuada de professores de educação básica: o Centro de Estudos Continuados do Município de Patos de Minas, MG, Brasil (2003-2023)", fazendo um mapeamento das pesquisas existentes, com foco em contextos similares ao do Centro de Estudos Continuados de Patos de Minas. Incluindo o levantamento de abordagens teóricas, metodológicas e práticas adotadas em outros estudos. Além disso, detectar lacunas no conhecimento atual, ou seja, áreas que ainda não foram suficientemente exploradas ou onde as evidências são inconclusivas. Construir uma fundamentação teórica sólida para a tese, apoiada em análises e discussões com referências a pesquisas previamente publicadas. Isso ajuda a validar as abordagens e métodos utilizados no Centro de Estudos Continuados de Patos de Minas, comparando-os com outras iniciativas documentadas.

Desse modo, ao comparar os resultados, ajuda a entender se as experiências de Patos de Minas refletem tendências mais amplas ou se apresentam particularidades únicas, especialmente no que diz respeito ao impacto das ações formativas sobre a prática docente, motivação, uso de tecnologias e abordagens pedagógicas. Portanto, posicionar a tese como uma contribuição ao estado do conhecimento existente, mostra como ela amplia, desafia ou confirma o que já foi discutido na literatura científica sobre formação continuada de professores.

A temática "formação de docentes" é uma área de estudo central na educação, focada no desenvolvimento das competências, conhecimentos, e práticas necessárias para que professores atuem de forma eficaz em contextos educacionais. A formação de docentes abrange tanto a formação inicial, que ocorre em cursos de licenciatura e pedagogia, quanto a

formação continuada, que se dá ao longo da carreira dos professores por meio de programas de desenvolvimento profissional, participação em eventos, e outras atividades educativas.

Isto é, este campo de estudo explora diversas questões, como: Currículo e Conteúdo, o que deve ser ensinado nos programas de formação de professores para que eles estejam bem-preparados para enfrentar os desafios do ensino. As Práticas Pedagógicas, como os futuros professores podem ser preparados para aplicar teorias pedagógicas na prática de sala de aula.

A formação de professores é como um campo autônomo de estudos. A autora, Marli André (2010), analisa como esse campo tem se constituído ao longo dos anos, destacando a importância do desenvolvimento da pesquisa na área e o reconhecimento da formação de professores como um elemento central para a qualidade da educação, por parte de administradores, políticos e pesquisadores.

A formação de professores tem sido um foco central de estudos e pesquisas ao longo das últimas décadas (Imbernón, 2000; Marcelo, 2000; Placco, 2009; André, 2010), dentre outros. Durante esse período, observou-se uma mudança significativa na abordagem dessa temática desde os anos 1990. Inicialmente, o foco principal das pesquisas estava na formação inicial dos professores. Entretanto, a partir dos anos 2000, as investigações passaram a se concentrar mais na formação continuada, explorando os conhecimentos e práticas docentes (Gatti; Barreto; André, 2011). Esse movimento justifica o crescente interesse em discutir as condições, contextos e saberes daqueles que atuam diretamente com os docentes no cotidiano escolar, e, mais especificamente, nesta pesquisa, em analisar a colaboração e a formação crítica dos educadores.

Para tanto, a reflexão crítica, o incentivo à reflexão sobre a prática docente, permitindo que os professores desenvolvam uma compreensão crítica de seu papel e de suas ações no ambiente educacional. Sem falar na Tecnologia na Educação, como os docentes são preparados para integrar a tecnologia em suas práticas pedagógicas. Por fim, as Políticas Educacionais, o impacto das políticas governamentais na formação de professores e como essas políticas moldam o currículo e as práticas de formação.

Marcelo Garcia (1999, p. 26) define o objeto da formação docente como “os processos de formação inicial ou continuada, que possibilitam aos professores adquirirem ou aperfeiçoar seus conhecimentos, habilidades, disposições para exercer sua atividade docente, de modo a melhorar a qualidade da educação que seus alunos recebem”. Essa definição ampla tem sido amplamente aceita por especialistas na área, que destacam a importância dos processos de preparação, profissionalização e socialização dos professores, sempre com o foco na aprendizagem dos alunos.

Nos últimos anos, autores como Nóvoa (2008), Imbernón (2009) e Marcelo (2009) têm direcionado suas discussões para o conceito de desenvolvimento profissional docente, em vez de se referirem apenas à formação inicial e continuada. Marcelo (2009, p. 9) justifica essa preferência, argumentando que o termo desenvolvimento profissional destaca com mais clareza a ideia de evolução contínua, rompendo com a tradicional separação entre formação inicial e continuada, e enfatizando a ideia de uma progressão constante na carreira docente.

Para a escrita deste artigo, a busca na base de dados selecionada e a leitura dos textos aconteceram nos meses de setembro 2023 a agosto de 2024³ contempla as publicações realizadas no período de 2019 a 2023, utilizou-se os seguintes descritores: “formação continuada docente OR educação permanente”, “formação continuada AND docente”, “formação continuada AND docente OR professor”. Filtro usado na pesquisa foram os periódicos “Educar em Revista”, “Educação e Pesquisa” e “Revista Brasileira de Educação”. Logo, o foco deste estudo é apresentar o mapeamento da base de dados SciELO⁴, Brasil, foi feita a pesquisa usando os operadores booleanos **AND** e **OR** para refinar e combinar termos de pesquisa.

Esses operadores ajudam a criar pesquisas mais específicas ou mais abrangentes, dependendo da necessidade. A utilização desses operadores booleanos e a aplicação de recortes temporais são cruciais para a condução de uma revisão bibliográfica eficaz. Definir critérios claros e bem delineados para a seleção de artigos científicos é essencial para assegurar a relevância e a qualidade dos estudos incluídos.

O uso de operadores booleanos permite uma lógica de pesquisa mais sofisticada, possibilitando a combinação ou exclusão de termos de acordo com as necessidades do pesquisador (Cruz; Ferreira, 2023). Os critérios de inclusão na amostra envolveram a seleção de estudos que tratam da formação continuada de professores. Estudos que incluam o tema "formação de professores" e possam abranger diversas áreas, como:

✓ **Formação Inicial:** Estudos sobre como os futuros professores são preparados em cursos de licenciatura, pedagogia e outros programas de educação.

✓ **Formação Continuada:** Pesquisa focada no desenvolvimento profissional dos professores ao longo de suas carreiras, incluindo workshops, cursos de atualização, e programas de aperfeiçoamento.

³ Ressalta-se que as buscas em bases de dados e fichamento dos textos têm sido realizadas desde 2023 e 2024 atualizadas.

⁴ 2 Acessada pelo link <https://www.scielo.br/>

✓ **Desafios e Práticas Educacionais:** Investigação sobre os desafios enfrentados pelos professores em sua formação, como a adaptação a novas tecnologias, abordagens pedagógicas inovadoras, e a prática reflexiva.

✓ **Políticas Educacionais:** Análise das políticas que afetam a formação dos professores, como diretrizes curriculares, exigências de certificação, e programas governamentais de incentivo à formação.

✓ **Impacto da Formação na Prática Docente:** Estudos que exploram como a formação, tanto inicial quanto continuada, influencia a prática pedagógica dos professores e, por extensão, o desempenho dos alunos.

Foram excluídos os trabalhos que discutiam temas relacionados à formação docente, mas que não se integram ao objeto de estudo em desenvolvimento: “Formação continuada de professores de educação básica: o Centro de Estudos Continuados do Município de Patos de Minas, MG, Brasil (2003-2023)”. Na seleção, foram eliminados:

1. Artigos que estavam duplicados;
2. Artigos focados em professores do ensino superior;
3. Artigos que não abordavam o tema de formação docente como foco principal nem desenvolviam essa temática ao longo do estudo;
4. Resumos de dissertações e teses;
5. Artigos que discutiam profissionais em áreas diferentes da docência.

Após a realização de uma segunda triagem, com base na leitura dos resumos e das introduções dos trabalhos, os artigos selecionados foram organizados em tabelas e quadros. Em seguida, os textos escolhidos foram lidos integralmente, o que permitiu identificar tanto os avanços e tendências na abordagem do tema quanto os aspectos que ainda necessitam ser explorados na produção de conhecimento.

O artigo está estruturado nessas quatro seções. A primeira delas é a introdução, onde apresentamos o tema e o objetivo do texto, contextualizando-o no âmbito da pesquisa doutoral e destacando os aspectos metodológicos envolvidos. Na segunda seção, discutimos os resultados do estado do conhecimento produzido com base na base de dados SciELO, Brasil. Por fim, na última seção, apresentamos algumas considerações provisórias.

Ao fazer essa combinação, utilizando os filtros descritos anteriormente, obteve-se a seguinte quantidade de artigos:

Tabela 1: Artigos identificados na base de dados SciELO

Descritores Pesquisados Filtro/Periódico: Educar em Revista, Educação e Pesquisa e Revista Brasileira de Educação Tipo de Literatura: Artigo	Número de artigos na base de dados SciELO, Brasil. 2019-2023
“formação continuada docente or educação permanente”	16
“formação continuada and docente”	14
“formação continuada and docente or professor”	31
Total selecionados	05

Fonte: Elaborada pela autora

A tabela apresenta os resultados de uma pesquisa bibliográfica realizada em três periódicos específicos: *Educar em Revista*, *Educação e Pesquisa* e *Revista Brasileira de Educação*, utilizando a base de dados SciELO, Brasil. O foco da pesquisa é a "formação continuada" de docentes. A pesquisa foi limitada a artigos científicos e destaca **“formação continuada docente or educação permanente”**, expressão booleana que resultou em 16 artigos encontrados, **“formação continuada and docente”**, esta combinação de termos resultou em 14 artigos encontrados e **“formação continuada and docente or professor”**, esta busca mais ampla resultou em 31 artigos encontrados.

A pesquisa abrangeu artigos publicados entre 2019 e 2023. Logo, a tabela demonstra que, embora uma quantidade significativa de artigos tenha sido inicialmente identificada através das diferentes combinações de descritores, foram escolhidos 5 artigos para apreciação e discussão neste estudo, considerados relevantes para os objetivos específicos da pesquisa doutoral.

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para dar início às análises, foram lidos os títulos, palavras-chave, resumos e considerações finais/conclusões de todos os artigos, com o objetivo de identificar a finalidade de cada estudo. Esse processo levou em conta os critérios previamente definidos para a inclusão ou exclusão dos trabalhos. Ao abordar a formação continuada, destacam-se aspectos essenciais do desenvolvimento profissional, como a formação, a prática, a avaliação e as competências exigidas dos educadores. O professor que busca constantemente aprimorar sua formação e expandir suas habilidades tem maior potencial para ampliar suas oportunidades profissionais. Portanto, a formação continuada dos professores da educação básica é fundamental, sendo vista como um processo contínuo e permanente de aperfeiçoamento profissional.

Dessa forma, esse processo promove práticas reflexivas, ao criar espaço para discussões teórico-práticas que atendam às demandas do cotidiano pedagógico. A temática da

formação continuada de docentes é, portanto, um campo rico e multifacetado, que desempenha um papel fundamental na garantia da qualidade educacional e no desenvolvimento profissional dos professores.

Quadro 1: Artigos identificados na base de dados SciELO

Nº	Título do Artigo	Autor(es)	Periódico	Ano
01	A entrada na carreira docente: uma revisão sistemática	Maria Andresiele Andrade Carvalho/ Diego Luz Moura	Revista Brasileira de Educação v. 28 e280022	2023
02	Políticas de Formação Continuada e Desenvolvimento Profissional Docente: uma estratégia de governamentalidade neoliberal empresarial	Simone Barreto Anadon/ Simone Gonçalves da Silva	Educar em Revista, Curitiba, v. 39, e88029	2023
03	Professores e lacunas formativas em avaliação da aprendizagem: evidências e problematizações	Valéria Aparecida de Souza Siqueira/ Pâmela Félix Freitas/ Ocimar Munhoz Alavarse	Educ. Pesqui., São Paulo, v. 47e241339,	2021
04	As políticas curriculares da educação profissional e o trabalho docente	Néri Emílio Soares Júnior/ Lívia Freitas Fonseca Borges	Educ. Pesqui., São Paulo, v. 47, e222664,	2021
05	Compartilhar, estudar, ampliar olhares: narrativas docentes sobre formação continuada	Gabriela Alves de Souza Vasconcelos dos Reis /Luciana Esmeralda Ostetto	Educ. Pesqui., São Paulo, v. 44	2018

Fonte: Elaborado pela autora

O artigo Nº 01 de Carvalho e Moura (2023) intitulado “*A entrada na carreira docente: uma revisão sistemática*” apresenta uma revisão sistemática robusta sobre a entrada na carreira docente, oferecendo uma análise detalhada das principais dificuldades e desafios enfrentados por professores iniciantes. Os autores exploram de forma abrangente a literatura existente, destacando a necessidade de um apoio mais estruturado para esses profissionais em seus primeiros anos de atuação. Um dos pontos fortes do estudo é a metodologia rigorosa empregada, que segue os padrões internacionais para revisões sistemáticas, garantindo a inclusão de estudos relevantes e a exclusão de dados redundantes ou irrelevantes. Além disso, os autores trazem à tona a importância de políticas educacionais que promovam a integração entre formação inicial e continuada, apontando para a criação de programas que possam facilitar a transição dos professores iniciantes para o ambiente escolar.

A ausência de uma conexão mais estreita entre a formação inicial e o ambiente escolar impede que o futuro professor consiga perceber, na prática, a aplicabilidade das discussões acadêmicas em sua futura profissão (Tardif, 2000). Assim, é fundamental que a formação inicial seja desenvolvida no contexto da própria prática profissional, permitindo que o

licenciando seja inserido mais cedo em seu campo de atuação, o que possibilita a construção de estratégias a partir da realidade concreta. Além disso, essa maior integração entre a universidade e a escola pode ajudar a atenuar o choque de realidade enfrentado pelos novos docentes.

Para tanto, o artigo contribui significativamente para a literatura sobre formação docente, oferecendo reflexões valiosas para pesquisadores, formuladores de políticas e educadores interessados em melhorar o apoio a professores iniciantes. O artigo *"A entrada na carreira docente: uma revisão sistemática"* de Maria Andresiele Andrade Carvalho e Diego Luz Moura oferece várias contribuições relevantes para a pesquisa doutoral intitulada "Formação continuada de professores de educação básica: o Centro de Estudos Continuados do Município de Patos de Minas, MG, Brasil (2003-2023)". Destaca-se a importância na contextualização dos desafios iniciais na carreira docente, o artigo fornece uma análise aprofundada dos desafios enfrentados pelos professores no início de suas carreiras. Essas reflexões podem ser comparadas com os desafios enfrentados pelos professores de educação básica em Patos de Minas, especialmente no que diz respeito à necessidade de apoio contínuo após a formação inicial.

Ao abordar a necessidade de integração entre formação inicial e continuada, a revisão sistemática realizada pelos autores Carvalho e Moura (2023) ressalta-se uma formação continuada que esteja alinhada com a formação inicial. Isso pode ajudar a fundamentar a importância de iniciativas como o Centro de Estudos Continuados de Patos de Minas, que busca preencher essa lacuna e apoiar os docentes de forma contínua.

Quanto ao desenvolvimento de programas de apoio a professores iniciantes, o artigo sugere a criação de programas específicos para professores iniciantes. Isso pode fornecer um argumento para a implementação ou reforço de programas de apoio no Centro de Estudos Continuados, garantindo que os novos professores recebam o suporte necessário durante os primeiros anos de sua carreira.

Em relação à análise de políticas educacionais, a discussão sobre a necessidade de políticas educacionais que promovam a integração entre diferentes fases da formação docente pode ser utilizada para avaliar as políticas educacionais existentes em Patos de Minas. Isso pode incluir a análise de como as políticas locais apoiam ou dificultam a formação continuada dos professores.

Portanto, a metodologia de revisão sistemática utilizada no artigo serve como referência para a abordagem metodológica da tese em desenvolvimento. Além disso, os conceitos e teorias discutidos podem enriquecer o quadro teórico da tese, ajudando a

contextualizar a importância da formação continuada em um cenário mais amplo. O artigo de Carvalho e Moura (2023) vai dar uma base teórica e empírica sólida a ser utilizada para justificar e orientar a análise da formação continuada de professores em Patos de Minas, destacando a importância de um apoio contínuo e estruturado para o desenvolvimento profissional dos docentes.

Quanto ao artigo Nº 02 intitulado “*Políticas de Formação Continuada e Desenvolvimento Profissional Docente: uma estratégia de governamentalidade neoliberal empresarial*” de Anadon e Silva (2023) oferece uma análise crítica das políticas de formação continuada e desenvolvimento profissional docente, enfocando como essas políticas se inscrevem dentro de uma estratégia de governamentalidade neoliberal e empresarial. O estudo explora como as políticas educacionais contemporâneas são moldadas por princípios neoliberais e empresariais, influenciando profundamente o modo como a formação e o desenvolvimento dos professores são estruturados e implementados.

O artigo problematiza a ideia de desenvolvimento profissional docente - DPD, na perspectiva de uma racionalidade neoliberal. Procura demonstrar como as iniciativas no campo das políticas públicas impulsionam ações na direção de uma governamentalidade empresarial (DARDOT; LAVAL, 2016). Um dos principais pontos fortes do artigo é a crítica à forma como as políticas de formação continuada tem sido orientada por agendas neoliberais, que priorizam a eficiência, a produtividade e a responsabilidade individual dos docentes em detrimento de abordagens mais colaborativas e inclusivas.

Os autores Anadon e Silva (2023) argumentam que essas políticas não apenas reforçam a lógica empresarial na educação, mas também podem contribuir para uma desvalorização do papel social e pedagógico do professor.

Além disso, o artigo fornece uma análise detalhada de como essas políticas impactam a prática docente e o desenvolvimento profissional, destacando a tensão entre as demandas do mercado e as necessidades reais dos educadores. Os autores discutem como a implementação de estratégias neoliberais pode levar a uma pressão crescente sobre os professores para se adaptarem às expectativas do mercado, muitas vezes à custa de sua autonomia e criatividade profissional.

Em suma, Anadon e Silva (2023) contribuem de forma significativa para a discussão sobre o impacto das políticas neoliberais na educação, oferecendo uma visão crítica que é fundamental para pesquisadores, formuladores de políticas e educadores interessados em compreender as implicações dessas políticas para a prática docente e o desenvolvimento profissional.

Os autores oferecem importantes contribuições para a tese “Formação continuada de professores de educação básica: o Centro de Estudos Continuados do Município de Patos de Minas, MG, Brasil (2003-2023)” pois, fornece uma análise crítica das políticas de formação continuada sob a lente da governamentalidade neoliberal. Isso pode ajudar a contextualizar como as abordagens neoliberais e empresariais influenciam as políticas de formação continuada no Brasil e em particular em Patos de Minas. Logo, compreender essas influências pode ser crucial para avaliar se o Centro de Estudos Continuados está alinhado com essas tendências ou se adota uma abordagem diferente.

O estudo discute ainda, como as políticas neoliberais impactam o desenvolvimento profissional dos docentes, enfatizando questões como a eficiência e a responsabilidade individual. Isso pode ajudar a identificar se essas questões também são relevantes para o Centro de Estudos Continuados, e como as práticas implementadas no município se comparam com as políticas neoliberais descritas no artigo.

A análise crítica das estratégias neoliberais no artigo pode fornecer uma base para refletir sobre a forma como as políticas de formação continuada são implementadas localmente em Patos de Minas. Pode-se investigar se o Centro de Estudos Continuados adota práticas que respondem a essas críticas ou se segue uma abordagem diferente que prioriza a colaboração e o apoio ao invés de aspectos empresariais e de mercado.

O artigo destaca ainda, as tensões entre as demandas de mercado e as necessidades dos educadores. Isso pode ser útil para avaliar se o Centro de Estudos Continuados atende adequadamente às necessidades dos professores de educação básica, e como suas políticas e práticas podem ser ajustadas para melhor apoiar os docentes de forma holística, sem pressioná-los excessivamente a atender às expectativas do mercado.

Para tanto, a crítica às políticas neoliberais pode fornecer um ponto de partida para discutir e propor alternativas para a formação continuada de professores. O estudo pode inspirar sugestões para a criação ou reformulação de políticas no Centro de Estudos Continuados que valorizem a autonomia do professor e promovam um desenvolvimento profissional mais inclusivo e colaborativo.

Portanto, o artigo de Anadon e Silva (2023) pode oferecer uma perspectiva crítica importante que ajuda a compreender as implicações das políticas neoliberais na formação continuada e avaliar como essas práticas se manifestam no contexto específico de Patos de Minas.

Em relação ao artigo N° 03 intitulado “*Professores e lacunas formativas em avaliação da aprendizagem: evidências e problematizações*”, de Siqueira, Freitas e Alavarse (2021), O

artigo aborda a formação docente em avaliação da aprendizagem, destacando que poucos cursos de licenciatura oferecem uma formação técnica e teórica adequada sobre o tema. Isso resulta na reprodução de modelos de avaliação com os quais os professores foram previamente expostos enquanto alunos e nas escolas onde passam a lecionar, sem uma análise crítica necessária. Esses modelos frequentemente levam a procedimentos, instrumentos e critérios de avaliação com pouca validade e fidedignidade, impactando negativamente a trajetória escolar dos alunos e impedindo a utilização efetiva dos resultados para organizar o processo de ensino e aprendizagem.

A pesquisa, baseada em uma revisão bibliográfica, observações de oito Conselhos de Classe em uma escola da Rede Municipal de Ensino de São Paulo e respostas de 1.083 professores a um questionário aplicado em uma formação continuada em avaliação, revelou que as avaliações dos professores, para fins de aprovação e reprovação, frequentemente se baseiam em aspectos não cognitivos, como comportamento e participação. Além disso, as lacunas de conhecimento identificadas nas respostas ao questionário destacam uma formação docente em avaliação frágil e, muitas vezes, ausente, com erros que afetam diretamente a prática avaliativa.

Esses erros incluem o uso de procedimentos e instrumentos inadequados e a adoção de critérios imprecisos, comprometendo a eficácia do processo de avaliação e prejudicando os alunos. O estudo ressalta a urgência de reavaliar as práticas avaliativas nas escolas, que atualmente estão ofuscadas pela predominância das avaliações externas no cenário educacional brasileiro.

O trabalho se baseia em uma pesquisa bibliográfica, observações em Conselhos de Classe, e um questionário respondido por mais de mil professores. Os resultados mostram que, frequentemente, as decisões de aprovação e reprovação dos alunos se baseiam em critérios não cognitivos, como comportamento e participação, e que há uma fragilidade na formação docente sobre avaliação, resultando em práticas avaliativas inadequadas que impactam negativamente os alunos.

Logo, o artigo sugere a necessidade urgente de um debate sobre as práticas avaliativas nas escolas, que têm sido ofuscadas pela ênfase nas avaliações externas no Brasil. As principais lacunas identificadas na formação docente em avaliação da aprendizagem segundo os autores Siqueira, Freitas e Alavarse (2021), incluem:

- a) Conteúdo Insuficiente em Cursos de Formação Inicial: Menos de 1% dos cursos de formação inicial docente aborda de forma formal a avaliação, o que levanta

questões sobre como os professores aprendem a avaliar sem uma base teórica sólida

- b) Uso de Fontes Não Cognitivas: As apreciações dos professores para aprovação e reprovação frequentemente se baseiam em fatores não cognitivos, como comportamento e participação, em vez de evidências de aprendizagem
- c) Falta de Conhecimento Teórico e Técnico: Os professores demonstram lacunas significativas em seus conhecimentos sobre avaliação, o que resulta em práticas avaliativas inadequadas e critérios flutuantes que comprometem o processo de avaliação
- d) Paradoxo Docente: Existe uma contradição entre a exigência de uma formação que prepare os professores para a prática avaliativa e a realidade de que a avaliação é pouco abordada nos cursos de licenciatura

Essas lacunas indicam a necessidade urgente de uma formação mais robusta e focada em avaliação para os educadores. As observações dos Conselhos de Classe contribuíram para as conclusões dos autores Siqueira, Freitas e Alavarse (2021), no artigo de várias maneiras:

- a) Análise Prática da Avaliação: As observações permitiram uma análise direta de como os professores expressam seus julgamentos sobre as produções dos alunos. Isso revelou a natureza das práticas avaliativas em um contexto real, destacando a aplicação de critérios e procedimentos utilizados pelos docentes
- b) Identificação de Critérios Flutuantes: Durante as observações, foi possível identificar que as decisões de aprovação e reprovação muitas vezes se baseavam em critérios imprecisos e flutuantes, o que compromete a justiça e a eficácia da avaliação
- c) Revelação de Lacunas de Conhecimento: As observações, juntamente com as respostas dos questionários, evidenciaram uma formação docente frágil em avaliação. Isso se manifestou em equívocos na aplicação de procedimentos e instrumentos avaliativos, indicando que muitos professores não possuem uma formação adequada para realizar avaliações eficazes
- d) Impacto na Prática Avaliativa: As observações mostraram que as lacunas de conhecimento dos professores têm impactos diretos na prática avaliativa, resultando em prejuízos para os alunos, como a adoção de critérios inadequados e a falta de fundamentação teórica nas avaliações

A formação continuada aplicada aos professores na pesquisa consistiu em um programa que incluiu a aplicação de um questionário sobre avaliação educacional. Este

questionário foi direcionado a 1.083 professores e buscou coletar informações sobre suas práticas e conhecimentos em avaliação

Além disso, a pesquisa foi ancorada em observações de Conselhos de Classe, onde os professores puderam discutir e refletir sobre suas práticas avaliativas. Essa abordagem permitiu que os educadores expressassem suas convicções sobre avaliação e identificassem as dificuldades que enfrentam ao emitir juízos sobre a aprendizagem dos alunos. A formação continuada, portanto, foi focada em promover uma reflexão crítica sobre as práticas avaliativas e em identificar as lacunas de conhecimento que os professores possuem, com o objetivo de melhorar a qualidade da avaliação na educação.

O artigo de Siqueira, Freitas e Alavarse (2021) pode oferecer várias contribuições valiosas para a tese sobre "Formação continuada de professores de educação básica: o Centro de Estudos Continuados do Município de Patos de Minas". Evidencia-se alguns pontos importantes que o artigo pode ajudar a reforçar ou explorar, tais como, o estudo das lacunas formativas, isto é, o artigo destaca a falta de formação adequada em avaliação da aprendizagem nos cursos de licenciatura, evidenciando que muitos professores acabam replicando práticas avaliativas inadequadas. Esse estudo pode ser utilizado para contextualizar a necessidade de uma formação continuada específica em avaliação dentro do Centro de Estudos Continuados de Patos de Minas.

Nesse sentido, destaca-se o impacto na prática docente, as observações feitas no artigo, de que os professores frequentemente utilizam critérios não cognitivos para avaliar os alunos, podem servir como base para discutir a importância de uma formação continuada que foque na criação e utilização de critérios avaliativos mais válidos e confiáveis. Isso poderia ser um ponto de melhoria nas práticas formativas do Centro.

Logo, a necessidade de formação continuada, os autores Siqueira, Freitas e Alavarse (2021) reforçam a importância de programas de formação continuada para suprir as lacunas deixadas pela formação inicial. Isso pode ser um argumento central na tese ao defender a relevância do Centro de Estudos Continuados como uma iniciativa essencial para a qualificação dos professores da rede pública de Patos de Minas.

Além disso, ressalta-se a reflexão crítica sobre as práticas avaliativas, segundo Siqueira, Freitas e Alavarse (2021) essa discussão sobre a reprodução acrítica de modelos avaliativos pode ser um ponto de partida para se propor, na tese, processos de formação que incentivem uma reflexão mais profunda e crítica sobre as práticas de avaliação, contribuindo para a melhoria do ensino e aprendizagem na educação básica. Portanto, integrar essas contribuições à pesquisa pode fortalecer a argumentação sobre a necessidade e a eficácia do

Centro de Estudos Continuados como uma técnica para melhorar a prática docente, especialmente em áreas críticas como a avaliação da aprendizagem.

O artigo Nº 04 “*As políticas curriculares da educação profissional e o trabalho docente*”, de Soares Júnior e Borges (2021) examina a implementação das atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Parecer CNE/CEB n. 11/2012 e Resolução CNE/CEB n. 06/2012) em uma instituição de educação profissional no estado de Goiás. Utilizando uma abordagem de estudo de caso, a pesquisa incluiu análise documental, observação, entrevistas semiestruturadas e instrução ao sócia⁵. Foram analisados documentos relacionados às políticas curriculares e aos níveis de decisão curricular dentro da instituição, e os participantes da pesquisa foram gestores e professores. A implementação das diretrizes curriculares foi conduzida por meio de ações promovidas pela Reitoria, como: alteração dos projetos pedagógicos e das matrizes curriculares dos cursos técnicos; realização de um programa de formação continuada para docentes e técnicos-administrativos; organização de eventos científicos; e um trabalho piloto de reformulação curricular, além de diálogos entre representantes da gestão e professores de diferentes instituições.

Contudo, essas iniciativas têm mostrado pouco impacto nas práticas docentes, pois os professores são influenciados por fatores como a dimensão pessoal, o caráter socioeconômico do trabalho, a organização do trabalho pedagógico, os estudantes, o campo disciplinar e a área de atuação, a experiência profissional e os valores pessoais dos professores.

O estudo utiliza métodos como análise documental, observação, entrevistas semiestruturadas e instrução ao sócia para coletar dados⁶. Ele explora como as ações implementadas pela Reitoria, como a reformulação dos projetos pedagógicos, a formação continuada e a organização de eventos científicos, têm afetado (ou não) as práticas dos professores.

Os principais métodos utilizados na pesquisa incluíram:

⁵ A "instrução ao sócia" é uma técnica de coleta de dados usada em pesquisas qualitativas, particularmente em estudos de caso ou etnografias, para entender melhor as práticas e processos de trabalho em contextos específicos. Essa técnica envolve a presença de um "sócia" ou uma pessoa que, ao invés de realizar uma tarefa, observa e aprende diretamente com alguém que já domina aquela tarefa ou função.

⁶ O Método de Instrução ao Sócia teve sua origem na Itália, em 1970, associada à psicologia do trabalho, em uma linha fortemente marcada pela preocupação com as pessoas, os movimentos sociais. Vasconcelos e Lacomblez (2005), indicam como seu idealizador o médico Yvar Oddone, que estudava a saúde dos trabalhadores. Segundo os autores, Ivar Oddone queria perceber o trabalho pelo olhar do trabalhador. Para tal era preciso conseguir se aproximar dos trabalhadores sem inibi-los; tentou-se vários caminhos, mas não obtiveram resultados satisfatórios, pois ainda havia uma barreira entre os entrevistados e os entrevistadores (Vasconcelos; Lacomblez, 2005).

- a) **Observações Abertas e Sistemáticas:** Foram realizadas observações abertas da instituição para entender a disposição e organização do espaço físico e as interações entre professores, técnicos-administrativos e estudantes. As observações sistemáticas focaram no trabalho docente, em atividades de planejamento coletivo e no ensino em sala de aula, envolvendo dois professores de disciplinas diferentes.
- b) **Entrevistas Semiestruturadas:** Foram conduzidas entrevistas com gestores e professores para identificar como eles avaliam e se relacionam com o processo de reformulação curricular, além de levantar evidências sobre o trabalho docente.
- c) **Análise Documental:** A pesquisa analisou documentos referentes aos diferentes níveis de desenvolvimento curricular e ao trabalho prescrito, como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional (DCNEP), Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), e regulamentos das atividades docentes da instituição.

Para os autores Soares Júnior e Borges (2021) esses métodos permitiram uma compreensão abrangente das práticas e desafios enfrentados na implementação das políticas curriculares. A Reitoria tomou várias ações para implementar as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (DCNEP), incluindo: alteração dos Projetos Pedagógicos e Matrizes Curriculares; Programa de Formação Continuada; Organização de Eventos Científicos; Trabalho Piloto de Reformulação Curricular; Foi conduzido um trabalho piloto para testar e implementar a reformulação curricular, permitindo ajustes e adaptações conforme necessário e Diálogos entre Gestão e Professores.

Em suma, essas ações visavam não apenas a adequação dos currículos, mas também a formação e o envolvimento dos professores no processo de mudança.

Logo, as mudanças nas práticas dos professores têm sido limitadas por vários fatores, incluindo, desconhecimento das diretrizes, muitos professores não estão plenamente cientes das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (DCNEP). Esse desconhecimento impede que eles integrem efetivamente as diretrizes em suas práticas pedagógicas, para tanto, Soares Júnior e Borges (2021) ressaltam:

- a) **Influência de Fatores Pessoais e Socioeconômicos:** As práticas docentes são influenciadas por fatores como a dimensão pessoal dos professores, o caráter socioeconômico do trabalho, a organização do trabalho pedagógico, e a

- experiência profissional. Esses elementos podem dificultar a adoção de novas abordagens curriculares.
- b) **Falta de Participação dos Professores nas Ações de Implementação:** As ações propostas pela gestão para implementar as diretrizes não foram elaboradas com a participação ativa dos professores. Isso pode levar a uma desconexão entre as diretrizes e a prática real em sala de aula, resultando em resistência ou falta de engajamento por parte dos docentes.
 - c) **Problemas Pragmáticos na Operacionalização do Currículo:** As ações da gestão têm se concentrado em resolver problemas operacionais, como a carga horária dos cursos, sem abordar adequadamente as necessidades formativas e as condições de trabalho dos professores. Isso pode limitar a capacidade dos docentes de aplicar as novas diretrizes de maneira eficaz.
 - d) **Velocidade das Mudanças:** A rapidez com que as mudanças estão sendo implementadas pode não dar tempo suficiente para que os professores assimilem e se adaptem às novas políticas, resultando em uma implementação superficial. Esses fatores combinados contribuem para que as mudanças nas práticas dos professores sejam limitadas, apesar das iniciativas da gestão.

O artigo “*As políticas curriculares da educação profissional e o trabalho docente*”, de Soares Júnior e Borges (2021) oferece várias contribuições relevantes para a tese intitulada “*Formação continuada de professores de educação básica: o Centro de Estudos Continuados do Município de Patos de Minas, MG, Brasil (2003-2023)*”. Este estudo detalha o processo de implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais em uma instituição de educação profissional e revela os desafios enfrentados, como a discrepância entre as intenções das diretrizes e a prática docente efetiva, essa análise contribui para discutir a importância de uma formação continuada que não apenas apresente as diretrizes, mas que também prepare os professores a aplicá-las de maneira eficaz no contexto da educação básica.

Além disso, a formação continuada e eficácia prática, pesquisa mostra que, apesar dos esforços da Reitoria, incluindo programas de formação continuada, as mudanças nas práticas dos professores foram limitadas. Isso faz propor argumentos que justificam que a formação continuada oferecida pelo Centro de Estudos Continuados deve ser orientada para superar esses obstáculos, promovendo uma aplicação mais prática e efetiva das diretrizes curriculares.

Dessa forma, o artigo reforça fatores que influenciam a prática docente e destaca que fatores como o caráter socioeconômico, a organização do trabalho pedagógico, e a

experiência profissional influenciam a prática docente e a eficácia da implementação curricular. Esse entendimento pode ser fundamental para moldar as estratégias de formação continuada em Patos de Minas, garantindo que essas iniciativas levem em conta as diversas realidades e desafios enfrentados pelos professores na educação básica.

Por fim, Soares Júnior e Borges (2021) destacam a importância do diálogo entre gestão e professores, a menção aos diálogos entre representantes da gestão e professores nos diferentes campi pode servir como um modelo para o Centro de Estudos Continuados. A formação continuada deve incluir um espaço para esse tipo de diálogo, permitindo que os professores contribuam ativamente para a adaptação e implementação das diretrizes curriculares em suas escolas. O estudo sugere que a formação continuada deve ser flexível e adaptada às necessidades específicas dos professores. Logo, isso pode ser destacado como o Centro de Estudos Continuados pode desenvolver programas de formação que respondam às particularidades do contexto educacional local, ajustando-se às demandas e desafios enfrentados pelos professores em Patos de Minas.

O artigo Nº 05 intitulado “*Compartilhar, estudar, ampliar olhares: narrativas docentes sobre formação continuada*”, de Vasconcelos e Ostetto (2018), a pesquisa abordada no artigo visa explorar e discutir o impacto da formação continuada na prática pedagógica da educação infantil. Fundamentada nas abordagens teórico-metodológicas (auto)biográficas, a pesquisa se concentrou nas narrativas docentes, proporcionando espaço para a memória e a construção de histórias de formação, saberes e práticas, através de encontros com professores da rede municipal de educação de Itaboraí - RJ. Os dados principais foram obtidos por meio de entrevistas narrativas que abordaram aspectos essenciais da prática docente, incluindo fundamentos da educação infantil, conteúdos, objetivos, conhecimentos necessários para a atuação docente, fatores relacionados à aprendizagem dos alunos e ao papel do professor.

A análise focou na relação entre teoria e prática nos percursos formativos dos docentes. Os resultados destacam que a formação continuada deve ser vista como um espaço para reflexão e compartilhamento de saberes e experiências, e não apenas como uma transferência de metodologias. A integração entre teoria e prática ocorre quando há diálogo entre o cotidiano dos professores e as referências bibliográficas. Entre os conteúdos abordados, o planejamento e a organização da rotina na educação infantil foram destacados como áreas que devem ser constantemente estudadas. Essas observações fornecem recomendações valiosas para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à qualificação profissional docente. Os principais objetivos da pesquisa apresentada no artigo incluem:

- a) Aprofundar a compreensão sobre a formação continuada no âmbito da educação infantil, buscando entender como essa formação pode impactar a prática docente.
- b) Explorar as narrativas docentes, que tecem histórias de formação, saberes e práticas, permitindo uma reflexão sobre as trajetórias profissionais dos educadores.
- c) Analisar a relação entre teoria e prática nos percursos formativos docentes, identificando as dificuldades e necessidades enfrentadas pelos professores na educação infantil.
- d) Contribuir para a formulação de políticas públicas que visem à qualificação profissional docente, enfatizando a importância de uma formação que articule teoria e prática de maneira significativa.

Segundo Vasconcelos e Ostetto (2018) as narrativas docentes foram utilizadas na pesquisa como um meio para captar e compreender as experiências, saberes e reflexões dos professores sobre sua formação continuada. Através de entrevistas narrativas, os educadores puderam compartilhar suas histórias, o que permitiu: a) produção de conhecimento, as narrativas não apenas descrevem a realidade, mas também geram conhecimento individual e coletivo, promovendo a reflexão sobre as experiências vividas pelos docentes. Relação entre teoria e prática, as histórias contadas pelos professores possibilitaram uma análise da relação entre teoria e prática, evidenciando como as experiências práticas influenciam a formação teórica e vice-versa. Por fim, identificação de desafios e necessidades e espaço de reflexão. As narrativas criaram um espaço para que os professores refletissem criticamente sobre suas práticas, motivações e a evolução de suas trajetórias profissionais, contribuindo para um entendimento mais profundo da formação continuada. Assim, as narrativas docentes se mostraram fundamentais para a pesquisa, permitindo uma compreensão rica e contextualizada da formação continuada na educação infantil.

Vasconcelos e Ostetto (2018) ressaltam a complexidade e a importância da relação entre teoria e prática na formação continuada, sugerindo que uma abordagem integrada e reflexiva é essencial para o desenvolvimento profissional dos professores.

Ao relacionar o tema do artigo "*Compartilhar, estudar, ampliar olhares: narrativas docentes sobre formação continuada*", de Vasconcelos e Ostetto (2018), com a tese intitulada "Formação continuada de professores de educação básica: o Centro de Estudos Continuados do Município de Patos de Minas", é importante considerar que o artigo utiliza abordagens (auto)biográficas e narrativas docentes para entender a formação continuada, com isso pode-se avaliar como as narrativas dos professores de Patos de Minas refletem sobre suas experiências com a formação continuada oferecida pelo Centro de Estudos Continuados.

O artigo destaca ainda, a importância de a formação continuada ser um espaço para reflexão e diálogo entre teoria e prática. Relacionar isso com a prática no Centro de Estudos Continuados, promove a integração se os docentes em Patos de Minas também perceberem a formação como um espaço para reflexão e aprimoramento contínuo. O estudo aponta também que aspectos como planejamento e organização da rotina são cruciais na formação continuada. Investigar se o Centro de Estudos Continuados de Patos de Minas inclui esses elementos em sua formação e como isso impacta a prática pedagógica dos professores da educação básica, é importante para todo o processo acontecer.

Portanto, Vasconcelos e Ostetto (2018), destacam que as práticas avaliativas devem ser repensadas para melhorar a formação continuada. Relacionar isso com a pesquisa sobre o impacto do Centro de Estudos Continuados na formulação de políticas públicas e na qualificação profissional docente, pode contribuir para o desenvolvimento de políticas e práticas que atendam às necessidades dos professores e às demandas educacionais.

Integrando essas conexões, ressalta-se que essas descobertas do artigo complementam e enriquecem a compreensão da formação continuada no contexto do Centro de Estudos Continuados de Patos de Minas, oferece uma perspectiva mais abrangente sobre as práticas e desafios enfrentados na formação de professores de educação básica.

Quadro 2: Produções selecionadas para o Estado do Conhecimento

Nº	Referências / Artigos	Palavras-chave
01	CARVALHO, M. A. A.; MOURA, D. L. A entrada na carreira docente: uma revisão sistemática. <i>Revista Brasileira de Educação</i> , v. 28, e280022, 2023. https://doi.org/10.1590/s1413-24782023280022	desenvolvimento profissional; professores iniciantes; choque de realidade; socialização; formação.
02	ANADON, S. B.; SILVA, S. G. da. Políticas de formação continuada e desenvolvimento profissional docente: uma estratégia de governamentalidade neoliberal empresarial. <i>Educar em Revista</i> , Curitiba, v. 39, e88029. https://doi.org/10.1590/0104-4060.88029	políticas de Formação Continuada; formação de professores; desenvolvimento profissional docente.
03	SIQUEIRA, V. A. de S.; FREITAS, P. F.; ALAVARSE, O. M. Professores e lacunas formativas em avaliação da aprendizagem: evidências e problematizações. <i>Educação e Pesquisa</i> , São Paulo, v. 47, e241339, 2021. https://doi.org/10.1590/s1678-4634202147241339	formação docente; avaliação da aprendizagem; ensino e aprendizagem.
04	SOARES JÚNIOR, N. E.; BORGES, L. F. F. As políticas curriculares da educação profissional e o trabalho docente. <i>Educação e Pesquisa</i> , São Paulo, v. 47, e222664, 2021. https://doi.org/10.1590/s1678-4634202147222664	políticas curriculares; educação profissional; trabalho docente.
05	VASCONCELOS DOS REIS, G. A. de S.; OSTETTO, L. E.	formação continuada; educação Infantil; teoria e

Compartilhar, estudar, ampliar olhares: narrativas docentes sobre formação continuada. *Educação e Pesquisa*, São Paulo, v. 44, e180983, 2018.
<https://doi.org/10.1590/s1678-4634201844180983>

prática; narrativas autobiográficas; políticas de formação docente.

Fonte: Elaborado pela autora

As palavras-chave fornecidas em cada um dos artigos estão conectadas em torno de temas centrais sobre a formação, desenvolvimento profissional, e desafios enfrentados por professores em diferentes contextos educacionais. Ressalta-se a conexão dessas palavras-chave:

1. **Desenvolvimento Profissional:**

O desenvolvimento profissional docente é um tema recorrente em todos os artigos, sendo abordado como um processo contínuo que envolve a atualização e aprimoramento das habilidades e conhecimentos dos professores. Isso é essencial para garantir a eficácia do ensino e a qualidade da educação.

2. **Professores Iniciantes e Choque de Realidade:**

A entrada na carreira docente e os desafios enfrentados pelos professores iniciantes, como o choque de realidade, são enfatizados como momentos críticos que requerem apoio específico, tanto por meio de políticas de socialização quanto de formação contínua. Esses elementos são fundamentais para a adaptação e sucesso dos novos professores.

3. **Políticas de Formação Continuada:**

As políticas de formação continuada são analisadas em termos de como influenciam o desenvolvimento profissional dos professores. São discutidas tanto em uma perspectiva crítica, ligada a uma governamentalidade neoliberal, quanto como estratégias necessárias para atender às demandas das escolas e melhorar a prática docente.

4. **Formação Docente e Avaliação da Aprendizagem:**

A formação docente em avaliação da aprendizagem é destacada como uma área com lacunas significativas, que impacta diretamente a prática pedagógica e os resultados escolares. A necessidade de fortalecer a formação nessa área é crucial para garantir avaliações justas e que orientem o processo de ensino e aprendizagem.

5. **Educação Profissional e Trabalho Docente:**

No contexto da educação profissional, as políticas curriculares são relacionadas ao trabalho docente, destacando como essas políticas afetam o dia a dia dos professores e a qualidade do ensino. A formação continuada, nesse sentido, deve ser alinhada às necessidades específicas da educação profissional.

6. **Narrativas Autobiográficas e Teoria e Prática:**

A articulação entre teoria e prática, e o uso de narrativas autobiográficas, são apontados como metodologias eficazes na formação continuada, especialmente na educação infantil. Essas abordagens permitem uma reflexão profunda sobre a prática pedagógica, promovendo o compartilhamento de saberes e o desenvolvimento de uma visão crítica e ampliada do trabalho docente.

As palavras-chave desempenham um papel crucial na compreensão do corpus de uma pesquisa, como no Estado do Conhecimento, e em qualquer produção acadêmica. Conforme afirmado por Borba e Van der Laan (2012), as palavras-chave são escolhidas pelo autor para sintetizar o conteúdo temático de um texto, sendo idealmente termos específicos da área de conhecimento em questão.

Ao relacionar as palavras-chave de artigos científicos com a tese “Formação continuada de professores de educação básica: o Centro de Estudos Continuados do Município de Patos de Minas, MG, Brasil (2003-2023)” é fundamental discutir como as iniciativas do Centro de Estudos Continuados podem impactar no crescimento profissional dos docentes ao longo dos anos e como essas iniciativas se alinham com as teorias de desenvolvimento profissional na educação. Destacar em profundidade as práticas e os programas implementados pelo Centro de Estudos Continuados e sua relevância para a educação básica em Patos de Minas. Analisar as dificuldades enfrentadas pelos professores ao aplicar novas metodologias e teorias aprendidas durante a formação continuada no ambiente real de sala de aula. Portanto, identificar como o Centro de Estudos Continuados em Patos de Minas aborda essa relação e como os professores aplicam o que aprendem em suas práticas diárias.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS (PROVISÓRIAS)

A formação continuada de docentes é abordada no contexto deste artigo como um processo contínuo e permanente de desenvolvimento profissional, essencial para garantir que os educadores mantenham suas práticas pedagógicas atualizadas e aptas a enfrentar os desafios da educação contemporânea. A pesquisa enfatiza a importância de promover a reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas, permitindo que os professores analisem suas experiências e identifiquem áreas de melhoria.

Este artigo, como parte integrante da tese em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Uberaba (UNIUBE), aborda de maneira inicial o estado do conhecimento sobre a formação continuada de docentes, com ênfase no contexto do

Centro de Estudos Continuidos do Município de Patos de Minas. A pesquisa foi orientada pela análise das abordagens teóricas e metodológicas presentes na literatura recente, especialmente através da base de dados SciELO Brasil.

Os resultados iniciais demonstram que a formação continuada de professores é um processo crucial para o aprimoramento contínuo das práticas pedagógicas e para o desenvolvimento profissional dos educadores. O levantamento realizado revelou que a formação continuada deve promover uma reflexão crítica e sistemática sobre as práticas educacionais, permitindo que os docentes revisem e aprimorem suas abordagens pedagógicas de acordo com as necessidades e desafios contemporâneos.

A revisão das pesquisas recentes indica que a formação continuada eficaz não se limita a simples atualizações de conhecimento, mas envolve um processo reflexivo que possibilita aos professores analisarem e ajustarem suas práticas pedagógicas. A literatura analisada, incluindo os trabalhos de Carlos Marcelo Garcia, Donald Schön, Imbernón, Ken Zeichner e Maurice Tardif, dentre outros, na pesquisa em desenvolvimento, reforça a importância dessa reflexão crítica e a necessidade de um suporte contínuo que estimule a análise e a melhoria constante das práticas educacionais.

As abordagens teóricas e metodológicas identificadas neste estudo fornecem uma base sólida para a continuidade da pesquisa, evidenciando a relevância do Centro de Estudos Continuidos do Município de Patos de Minas como um contexto significativo para investigar a formação continuada. A análise preliminar sugere que a efetividade da formação continuada está intrinsecamente ligada à capacidade dos programas em promover uma reflexão crítica e a aplicação prática do conhecimento adquirido.

Por fim, a continuação deste estudo irá aprofundar a análise das práticas adotadas e dos impactos da formação continuada no contexto específico de Patos de Minas, com o objetivo de oferecer recomendações que possam contribuir para a melhoria contínua dos programas de formação de professores e, conseqüentemente, para a qualidade da educação oferecida nas escolas da região.

REFERÊNCIAS

ANDRÉ, Marli. Formação de professores: a constituição de um campo de estudos. **Educação**, Porto Alegre, v. 33, n. 3, p. 174-181, set./dez. 2010.

ANDRÉ, Marli et al. Estado da arte da formação de professores no Brasil. **educação e sociedade**, ano XX, n. 68, p. 301-309, dez. 1999.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. **Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências**. Diário Oficial da União [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 2014.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Resolução nº2/2015. **Define as Diretrizes Curriculares para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada**. Brasília, DF: CNE, 2015.

CELLARD, A. A Análise Documental. In: POUPART, J. et al. (Orgs.). **A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. p. 295-316.

CRUZ, Fabielle Rocha; FERREIRA, Jacques de Lima. Estudos de revisão em Educação: Estado da Arte e Revisão Sistemática. **Revista Espaço Pedagógico**. Passo Fundo. v. 30, p. e11512-e11512, 2023. Disponível em:

<https://seer.upf.br/index.php/rep/article/view/11512/114117323> Acesso em: 22 ago. 2024

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal**. São Paulo: Boitempo, 2016.

FLICK, Uwe. **Introdução à pesquisa qualitativa**. Tradução Joice Elias Costa. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 38. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004.

GADOTTI, Moacir. **Boniteza de um Sonho, ensinar-e-aprender com sentido**. Novo Hamburgo, RS, Editora Feevale, 2003.

GARCIA, Carlos. Formação de professores. Para uma mudança educativa. Porto: Porto Editora, 1999. MARCELO GARCIA, Carlos. Desenvolvimento Profissional: passado e futuro. Sísifo – **Revista das ciências da educação**, n. 08, p. 7-22, jan./abr. 2009.

GATTI, Bernadete; ANDRÉ, Marli Alfonso Dalmazo. **A relevância dos métodos de pesquisa qualitativa em Educação no Brasil**. In: WELLER, W.; PFAFF, N. (Org.). Metodologias da pesquisa qualitativa em educação: teoria e prática. Petrópolis: Vozes, 2010. p. 29-38.

IMBERNÓN, Francisco. **Formação docente e profissional**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2000.

IMBERNÓN, F. **Inovar o ensino e a aprendizagem na universidade**. São Paulo: Cortez editora, 2019.

LIMA, T. C. S. de; MIOTO, R. C. T. Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. **Revista Katálysis**, Florianópolis, v. 10, n. esp., p. 37-45, 2007.

LUZ, Sidneia Flores. **Formação de professores e bases pedagógicas: contribuição da pedagogia histórico-crítica na formação de professores de educação física.** Educação Física 2019. UFBA/Faced. <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/30652>.

MARCELO GARCIA, Carlos. Formação de professores. Para uma mudança educativa. Porto: Porto Editora, 1999.

MARCELO Garcia, Carlos. Estrutura Conceptual da Formação de Professores. In: _____ **Formação de Professores: para uma mudança educativa.** Lisboa: Porto Editora. 1999, p. 17-33.

MATTAR, João; RAMOS, Daniela Karine. **Metodologia da pesquisa em educação: abordagens qualitativas, quantitativas e mistas.** 1 ed. São Paulo: Edições 70, 2021.

MINAYO, M. C. S. (Org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade.** Rio de Janeiro, RJ: Vozes, 2009.

MIRANDA BELTRÁN, S.; ORTIZ BERNAL, J. A. Los paradigmas de la investigación: un acercamiento teórico para reflexionar desde el campo de la investigación educativa. **RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo**, v. 11, n. 21, 14 ago. 2020.

MOROSINI, M.; FERNANDES, C. Estado do conhecimento: conceitos, finalidades e interlocuções. **Educação por escrito**, Porto Alegre, v. 5, n. 2, p. 154-164, jul./dez. 2014.

NÓVOA, Antônio. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, Antônio. (Coord.) **Os professores e a sua formação.** 2.ed. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional, 1995. p.15-33.

TARDIF, M. Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários: Elementos para uma epistemologia da prática profissional dos professores e suas consequências em relação à formação para o magistério. **Revista Brasileira de Educação**, São Paulo, n. 13, p. 5-24, jan.-abr. 2000.

TARDIF, Maurice. **Saberes Docentes e Formação Profissional.** Rio de Janeiro: Vozes. 2014.

PEREIRA, Júlio Emílio Diniz. **Formação continuada de professores.** In: OLIVEIRA, D.A.; DUARTE, A.M.C.; VIEIRA, L.M.F. DICIONÁRIO: trabalho, profissão e condição docente. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Educação, 2010. CDROM.

VASCONCELOS, R.; LACOMBLEZ, M. Redescubramo-nos na sua experiência: O desafio que nos lança Ivar Oddone. *Plur(e)al*, v.1, n.1. p. 38-51. Disponível em: https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/publs_pesquisa.formview?p_id=83211>

ZABALZA, M. **O ensino universitário: seu cenário e seus protagonistas.** Porto Alegre: Artmed, 2004.